

УДК 372.881.111.1

Никитушкина А.В., Пластинина Н.А., канд. филол. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

МИКРОБЛОГИНГ (ТВИТТЕР) В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ

Аннотация. Статья посвящена вопросам интегрирования интеллектуальных сервисов и приложений Web 2.0 в теорию и практику преподавания английского языка как иностранного. Авторы рассматривают преимущества использования социальной сети Twitter в обучении продуктивному чтению и письму. Отдельное внимание уделяется технологии и алгоритму использования микроблоггинга в практике формирования иноязычных языковых компетенций.

Ключевые слова: обучение чтению, обучение письму, микроблоггинг, Twitter, интеллектуальные сервисы Web 2.0.

Интеллектуальные сервисы и приложения Web 2.0 глобальным образом изменили образовательный контент в целом и в обучении иностранным языкам в частности. Использование социальных сетей в обучении иностранным языкам стало фокусом педагогического интереса по нескольким причинам. Во-первых, общение в социальных сетях в реальной жизненной ситуации повышает мотивацию обучающихся, во-вторых, социальные сети обеспечивают иноязычную аутентичную языковую среду и способствуют преодолению языкового и психологического барьера в общении на изучаемом языке. В-третьих, коллаборативный характер деятельности положительно влияет на развитие критического мышления и навыков социализации. К. Прамод отмечает, что современный педагог вынужден и должен учитывать все эти факторы: “The young generation is an iPhone generation who have little or no interest in doing the tasks in a traditional way. We cannot stop the chance but we can try to facilitate these learners with some trick on digital technology.” (Молодое поколение – это поколение iPhone, они проявляют мало интереса к выполнению заданий традиционным способом или не проявляют его совсем. Мы не можем это остановить, но мы (педагоги – *примечание наше А.Н., Н.П.*) можем попытаться помочь учащимся учиться используя цифровые технологии – *перевод наш А.Н., Н.П.*).

Микроблоггинг, как веб-технология, является относительно новой формой блоггинга и привлекает пользователей именно краткостью создаваемого поста и позволяет им участвовать в Интернет-коммуникации в реальном времени, используя доступные им устройства.

Twitter – самый молодой из наиболее популярных сервисов микроблоггинга. Это социальная сеть для публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями через веб-интерфейс, SMS, мгновенные сообщения или сторонние клиентские программы для пользователей Интернета любого возраста. Использование сервиса бесплатное. Сеть многоязычная. В сети зарегистрировано более 500 миллионов человек. Использованию Twitter

в качестве инструмента и технологии для изучающих иностранных языков посвящен ряд современных зарубежных исследований. Д. Кристалл, Г. Гроссек и К. Холотеску, Ф. Дервин, Л. Ломика и Д. Лорд, Л. Ли, К. Боро, И. Хамидон и др. изучают и описывают теоретические и практические аспекты использования микроблоггинга в обучении лексике, грамматике, чтению, письму, межкультурной коммуникации [4-6; 8-10]. Российские педагоги (Л.А. Дейкова, А.Е. Разумовская, А.Г. Ходакова, Н.В. Ульянова, И.В. Щукина) акцентируют свое внимание на потенциальных возможностях интернет-технологий в иноязычном лингвистическом образовании и личностно-ориентированном подходе к обучению с использованием Web 2.0 [1-3].

Особенностью Twitter является публичный обмен информацией, поэтому пользователями уже создан большой объем текстов для использования, нет недостатка в аутентичных текстах. Второй важной особенностью социальной сети является объем сообщения, ограниченный 140 символами, что чрезвычайно важно в контексте ограниченного аудиторного времени и/или не будет вызывать трудностей у иноязычных пользователей, не обладающих высоким уровнем языковых навыков. Короткие тексты подходят для чтения и обсуждения, содержат много информации, мысли выражаются кратко, в сжатой форме. Наконец, уровень и качество иностранного языка соответствует запросам любого пользователя.

В сфере наших научных интересов находится создание технологии использования микроблоггинга для развития продуктивного чтения и письма на английском языке.

Чтение – это вид речевой деятельности, который представляет собой целенаправленный процесс получения необходимой информации из текста с разной степенью полноты и глубины понимания в зависимости от целей и ситуации общения в рамках той или иной сферы деятельности» [3, с. 33]. Сформированная читательская компетенция обеспечивает развитие критического мышления, способности оценивать, усваивать и перерабатывать огромный объем информации за короткое время. Обучающиеся с хорошо сформированными навыками чтения, как правило, не испытывают трудности с вычленением главной идеи текста, нахождении необходимой детальной информации, способны репродуцировать прочитанный текст в устной и письменной форме. Овладение читательской компетенцией обуславливает развитие навыков продуктивного письма как вида речевой деятельности, который направлен на передачу информации в письменной форме в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности.

Несмотря на то, что письменная речь является продуктивным видом речевой деятельности, а чтение рецептивным, формирование каждого из них взаимосвязано и взаимозависимо. Работа в Интернете ассоциируется с сочетанием этих типов речевой деятельности и предполагает чтение сообщений на форумах и блогах, написание постов и комментариев, чтение сообщений электронной почты, ответ на письмо и др. Создание собственного электронного текста подразумевает начитанность уже созданных текстов подобного рода, использование шаблонной технологии создания текста и пр. Поэтому при обучении чтению и письму на иностранных языках с помощью Интернет-технологий лучше

интегрировать эти виды деятельности, чтобы моделировать коммуникационные ситуации в образовательном процессе, которые максимально отражают реальное общение в сети. Используя Twitter, все участники образовательного процесса имеют возможность делиться материалами для обучения, запрашивать информацию или мнение о ней, проявлять креативный потенциал и общаться на изучаемом языке в глобальном сообществе в синхронном и асинхронном режиме. Повышается интерактивность обучения, мотивация к использованию иностранного языка, повышается социокультурная компетенция, желание сотрудничать.

collaborative learning which encourages the students to “achieve common learning goals by working together rather than with the teacher”

В своей работе по созданию технологии использования микроблоггинга в обучении продуктивному чтению и письму на английском языке мы видим следующие потенциальные возможности:

- 1) повышение мотивации к обучению;
- 2) развитие навыков просмотрового и аналитического чтения;
- 3) изучение мультикультурного аспекта читательской культуры и языка пользователей;
- 4) развитие навыков написания комментария к готовому тексту и участие в обсуждении (обратный пост);
- 5) продуцирование текста на заданную автором блога тему;
- 6) коллаборативность создаваемого текста несколькими авторами;
- 7) использование микроблоггинга в процессе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и др.

На данном этапе исследования мы создали и апробировали алгоритм работы с личными блогами, который включает:

1. Подготовительный этап:

- Создание группы учеников, которые будут работать с блогами;
- Пояснение в чем именно состоит работа;
- Ознакомление с критериями оценки работы;
- Ознакомление с алгоритмом работы;

2. Этап реализации

- Регистрация учеников в Twitter’е;
- Ознакомление с работой социальной сети;
- Личные занятия с учениками;
- Домашняя работа с постами в блоге;
- Мониторинг работ обучающихся;
- Мониторинг взаимодействия учеников друг с другом;

3. Этап оценивания и рефлексии

- Оценка работы преподавателем;
- Персональный анализ работы с учениками.
- Рефлексия учащихся

Созданная нами методика по развитию умений чтения и письма с использованием социальных сервисов Web 2.0 включает в себя создание педагогических условий и дидактических материалов (заданий) в соответствии с УМК образовательного учреждения, календаря и расписания работы обучающихся, презентацию, обсуждение и комментирование выполненных заданий, оценивание работ учащихся, коррекцию ошибок и обратную связь.

Итоги апробации предложенной нами технологии показывают, что в процессе обучения (ведения блога, комментирования, создания постов) существенно улучшаются условия и результаты формирования таких навыков и умений как:

Чтение:

- выделять основную мысль;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение или определять свое отношение к прочитанному;
- комментировать;
- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- обобщать описываемые факты /явления;
- определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации.

Письмо:

- описывать события/факты/явления;
- сообщать информацию;
- выражать собственное мнение/суждение;
- высказывать и аргументировать свою точку зрения

Для оценивания письменных работ учащимися ('peer-review') и педагогом нами были разработаны критерии, в основу которых легли принципы и критерии письменной части ОГЭ по английскому языку. Работа оценивается по четырем критериям: решение коммуникативной задачи, организация текста, лексико-грамматическое оформление высказывания, орфография и пунктуация.

Апробация предложенной технологии показала, что учащиеся положительно оценивают свой опыт использования Twitter в формировании иноязычной компетенции. Они указывают на повышение мотивации общения на иностранном языке, возможности общаться с носителями языка или сверстниками и педагогами, изучающими и преподающими английский язык, существенном расширении своего словарного запаса, навыка использования грамматических структур, творческую направленность обучения.

Литература

1. Дейкова Л.А. Информационные технологии в иноязычном лингвистическом образовании // Многоязычие в образовательном пространстве. Ижевск, 2014. С. 138-142.

2. Разумовская А.Е. Личностно-ориентированное обучение английскому языку на основе современных педагогических технологий // Приоритетные научные направления: от теории к практике. 2016. №24-2. С. 45-49.
3. Ходакова А.Г., Ульянова Н.В., Щукина И.В. Интернет в обучении английскому языку: Новые возможности и перспективы. Тула: Тульский полиграфист, 2013. 100 с.
4. Crystal D. Texts and Tweets: myths and realities. 2010.
5. Grosseck G., Holotescu C. Teacher education in 140 characters-microblogging implications for continuous education, training, learning and personal development // Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011. V. 11. P. 160-164. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.01.053>
6. Dervin F. Microblogging and language learning and teaching (LLT): another step to classroom 3.0 // Retrieved December. 2009. V. 23. P. 2014.
7. Borau K., Ullrich C., Feng J., Shen R. Microblogging for language learning: Using twitter to train communicative and cultural competence // International conference on web-based learning. Springer, Berlin, Heidelberg, 2009. P. 78-87. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03426-8_10
8. Hamidon I. S., Alias N., Siraj S., Kokila K., Mohammed M., Thanabalan T. V. Potential of twitter in post-reading activities among community college students in malaysia // Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013. V. 103. P. 725-734. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.393>
9. Lee L. Blogging: Promoting learner autonomy and intercultural competence through study abroad // Language Learning & Technology. 2011. V. 15. №3. P. 87-109. <https://www.learntechlib.org/p/52229/>
10. Lomicka L., Lord G. A tale of tweets: Analyzing microblogging among language learners // System. 2012. V. 40. №1. P. 48-63. <https://doi.org/10.1016/j.system.2011.11.001>
11. Sah P. K. Let's Tweet to Learn English': Using Twitter as a Language Tool in the ESL/EFL Classroom // Langlit: an international peerreviewed open access journal. 2015. V. 2. №1. P. 10-17.

© Никитушкина А.В., Пластинина Н.А., 2021